

ЧИСЛЕННОЕ РЕШЕНИЕ СИСТЕМ ЛИНЕЙНЫХ АЛГЕБРАИЧЕСКИХ УРАВНЕНИЙ

Нилуфар Окбаева

*Старший преподаватель, Каршинский государственный
университет, Карши, Республика Узбекистан*

ogboyeva@internet.ru

Аннотация: Рассматриваются наиболее употребительные приближенные методы решения систем линейных алгебраических уравнений. Вводятся согласованные нормы векторов и матриц. Вычисляется число обусловленности в различных нормах. Анализируется влияние ошибок округления на погрешность результата. Дается понятие о спектральных задачах. Для самосопряженной матрицы рассматривается метод вращений поиска собственных значений.

Ключевые слова: системы линейных алгебраических уравнений, согласованные нормы вектора и матрицы, обусловленность системы, число обусловленности матрицы, прямые методы, метод Гаусса, метод Гаусса с выбором главного элемента, LU-разложение, итерационные методы, метод простых итераций, методы Якоби, Зейделя, верхней релаксации, метод наискорейшего спуска, метод сопряженных градиентов, спектральные задачи, метод вращений.

К численному решению систем линейных алгебраических уравнений (СЛАУ) сводятся многие задачи математической физики. Математические модели, представляющие собой СЛАУ – большой размерности, встречаются в математической экономике, биологии и т.п. Теория получения приближенных СЛАУ – часть вычислительной линейной алгебры. Сама вычислительная линейная алгебра, по-видимому, является наиболее обширной темой во всем курсе вычислительной математики. По прикладной линейной алгебре

существует обширная литература (например, [1, 2, 3, 4, 5,]), а программы, реализующие наиболее, популярные алгоритмы вычислительной линейной алгебры, являются неотъемлемой частью прикладного программного обеспечения, в частности, современных математических пакетов.

1. Постановка задачи

Рассмотрим СЛАУ вида

$$Au = f, \quad (1)$$

где A – невырожденная ($\det A \neq 0$) квадратная матрица размером $n \times n$

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix},$$

$u = \{u_1, \dots, u_n\}^T$ – вектор-столбец решения, $f = \{f_1, \dots, f_n\}^T$ – вектор-столбец правой части.

Так как матрица системы – невырожденная, $\Delta = \det A \neq 0$, то решение системы (1) существует единственно.

Из курса линейной алгебры [6] известно правило Крамера нахождения решения. Так, каждый компонент вектора неизвестных может быть вычислен как

$$u_i = \frac{\Delta_i}{\Delta},$$

где Δ_i – определитель матрицы, получаемой из A заменой i столбца столбцом правых частей. Однако несложные арифметические оценки позволяют понять, что использование этой формулы приводит к неоправданно большим затратам машинного времени [3]. Так, например если одно слагаемое в Δ вычисляется

за 10^{-6} с, то время расчета для $n = 100$ на существующих в момент написания книги компьютерах будет измеряться годами.

На самом деле в настоящее время с помощью компьютеров численно решаются СЛАУ намного более высокого порядка (примерно до $n \approx 10^6$). Такие решения осуществляются при помощи прямых или итерационных численных методов. Прямые методы позволяют в предположении отсутствия ошибок округления (при проведении расчетов на идеальном, т.е. бесконечноразрядном компьютере) получить точное решение задачи за конечное число арифметических действий. Итерационные методы или методы последовательных приближений, позволяют вычислить последовательность $\{u_k\}$, сходящуюся к решению задач при $k \rightarrow \infty$ (на практике, разумеется, ограничиваются конечным k , в зависимости от требуемой точности).

Однако неточность в задании правых частей и элементов матрицы. А может приводить к значительным погрешностям при вычислении решения (1).

Для этого напомним некоторые сведения из функционального анализа, которые понадобятся в дальнейшем.

2. Согласованные нормы векторов и матриц

В векторном n – мерном линейном нормированном пространстве введем следующие нормы вектора:

$$\|u\|_1 = \max_{1 \leq i \leq n} |u_i|, \quad (2)$$

Октаэдрическая :

$$\|u\|_2 = \sum_{i=1}^n |u_i|, \quad (3)$$

евклидова (в комплексном случае – эрмитова):

$$\|u\|_3 = \left(\sum_{i=1}^n |u_i|^2 \right)^{1/2} = (u, u)^{1/2}. \quad (4)$$

Рассмотрим квадратную матрицу A и связанное с ней линейное преобразование $v = Au$, где $u \in L^n$ (L^n – n – мерное линейное нормированное пространство). Норма матрицы определяется как действительное неотрицательное число, характеризующее это преобразование и определяющееся как

$$\|A\| = \sup_{\|u\| \neq 0} \frac{\|Au\|}{\|u\|} \quad (5)$$

Укажем некоторые свойства нормы матрицы:

$$\|A + B\| = \|A\| + \|B\|,$$

$$\|\lambda A\| = |\lambda| \|A\|,$$

$$\|AB\| \leq \|A\| \|B\|,$$

$\|A\| = 0$ тогда и только тогда, когда $A=0$

Заметим, что норму матрицы (5) называют подчиненной нормой вектора. Говорят, что норма матрицы A согласована с нормой вектора u , если выполнено условие

$$\|Au\| \leq \|A\| \|u\|.$$

Нетрудно видеть, что подчиненная норма согласована с соответствующей метрикой векторного пространства. В самом деле

$$\|A\| = \sup_{\|u\| \neq 0} \frac{\|Au\|}{\|u\|} \geq \frac{\|Au\|}{\|u\|} \text{ откуда } \|Au\| \leq \|A\| \cdot \|u\|.$$

Согласованные с введенными выше нормами векторов нормы матриц будут определяться следующим образом:

$$\|A\|_1 = \max_{1 \leq i \leq n} \sum_{j=1}^n |a_{ij}|,$$

$$\|A\|_2 = \max_{1 \leq j \leq n} \sum_{i=1}^n |a_{ij}|,$$

$$\|A\|_3 = \sqrt{\max_{1 \leq i \leq n} \lambda^i (A^* \cdot A)}.$$

Покажем, как получается выражение для согласованной нормы матрицы $\|A\|_1$, соответствующей норме вектора $\|u\|_1$.

Вычислим норму вектора $\|A_u\|_1$:

$$\begin{aligned} \|A_u\|_1 &= \max_i \left| \sum_j a_{ij} u_j \right| \leq \max_i \left(\sum_j |a_{ij}| |u_j| \right) \leq \\ &\leq \left(\max_i \sum_j |a_{ij}| \right) \max_j |u_j| = \left(\max_i \sum_j |a_{ij}| \right) \|u\|_1, \end{aligned}$$

откуда $\frac{\|A_u\|_1}{\|u\|_1} \leq \max_j \sum_j |a_{ij}|$. По определению нормы матрицы как точной верхней

границы отношения $\frac{\|A_u\|_1}{\|u\|_1}, \max_j \sum_i |a_{ij}| = \|A\|_1$, если существует вектор, на котором

точная верхняя грань достигается.

Покажем, что таким вектором является, например, $v_k = \{ \text{sign } a_{k1}, \dots, \text{sign } a_{kn} \}^T$, при этом допустим, что максимум в последнем неравенстве достигается при $i = k$.

$$\text{Поскольку } \|v_k\| = k, \text{ то } \sum_j a_{kj} v_j = \sum_j |a_{kj}| = \max_i \sum_j |a_{ij}|.$$

Тогда, в соответствии с выражением для первой нормы вектора, получаем

$$\|A_v\|_1 = \max_i \sum_j |a_{ij}|.$$

Таким образом, точная верхняя грань в рассмотренном неравенстве достижима и действительно $\|A\|_1 = \max_i \sum_j |a_{ij}|$.

Для третьей нормы (4)

$$\|A\|_3 = \sup_u \frac{\|A_u\|_3}{\|u\|_3} = \sup_u \sqrt{\sup_u \frac{(A_u, A_u)}{(u, u)}} = \sup_u \sqrt{\frac{(A * A_u, u)}{(u, u)}}.$$

Заметим, что матрица $B = A * A$ – симметричная. Без ограничения общности предположим, что все собственные числа матрицы различны. Матрица обладает всеми действительными собственными значениями, и каждому собственному числу соответствует собственный вектор. Все собственные векторы взаимно ортогональны. Можно рассмотреть ортонормированную систему собственных векторов $\omega_1, \dots, \omega_n; \lambda_1, \dots, \lambda_n$ – соответствующие им собственные значения. Любой вектор u можно представить в виде своего разложения по базису из собственных векторов: $\sum_i \xi_i \omega_i$. Кроме того, $(A * A)\omega_i = \lambda_i \omega_i$. Поэтому

$$\begin{aligned} \sup_{\|u\| \neq 0} \sqrt{\frac{(A * Au, Au)}{(u, u)}} &= \sup_{\|u\| \neq 0} \sqrt{\sum_i \frac{(\lambda_i \xi_i \omega_i, \xi_i \omega_i)}{(\xi_i \omega_i, \xi_i \omega_i)}} = \\ &= \sup_{\|u\| \neq 0} \sqrt{\frac{\sum \lambda_i \xi_i^2}{\sum \lambda_i \xi_i^2}} = \sqrt{\max_i \lambda_i (A * A)}, \end{aligned}$$

причем точная верхняя грань достигается при $u = \omega_i$. Действительно,

$$\sup_u \sqrt{\frac{(A * A \omega_i, \omega_i)}{(\omega_i, \omega_i)}} = \sup_u \sqrt{\lambda_i (A * A)} = \sqrt{\max_i \lambda_i (A * A)},$$

т.к. $A * A \omega_i = \lambda_i \omega_i$, откуда $\frac{(A * A \omega_i, \omega_i)}{(\omega_i, \omega_i)} = \lambda_i$.

В важном частном случае симметричной матрицы A имеем $\lambda_A^i = \lambda_{A^2}^i = |\lambda_A^i|^2$, поэтому $\|A\|_3 = \max_i |\lambda_A^i|$.

3. Обусловленность СЛАУ. Число Обусловленности матрицы

Понятия согласованных норм матриц и векторов численном решении СЛАУ. Пусть A матрица, и правая часть системы заданы с некоторой погрешностью, тогда наряду с системой

$$Au = f \tag{6}$$

рассматривается система

$$(A + \Delta A)(u + \Delta u) = f + \Delta f. \tag{7}$$

Теорема. Пусть правая часть и невырожденная матрица СЛАУ (6) вида $Au = f, u \in L^n, f \in L^n$, получили приращения Δf и ΔA соответственно. Пусть существует обратная матрица A^{-1} и выполнены условия $\|A\| \neq 0, \mu \frac{\|\Delta A\|}{\|A\|} < 1$, где $\mu = \|A\| \cdot \|A^{-1}\|$. В этом случае оценка относительной погрешности решения $\|\Delta u\| / \|u\|$ удовлетворяет неравенству

$$\frac{\|\Delta u\|}{\|u\|} \leq \frac{\mu}{1 - \mu \frac{\|\Delta A\|}{\|A\|}} \left(\frac{\|\Delta f\|}{\|f\|} + \frac{\|\Delta A\|}{\|A\|} \right).$$

Доказательство.

Из (7) следует, что $\Delta u = A^{-1}(\Delta f - \Delta A u - \Delta A \Delta u)$. Переходя в этом равенстве к норме используя неравенство треугольника, получаем.

$$\|\Delta u\| \leq \|A^{-1}\| \|\Delta f\| + \|A^{-1}\| \|\Delta A\| \|u\| + \|A^{-1}\| \|\Delta A\| \|\Delta u\|, \text{ или}$$

$$\|\Delta u\| \leq \|A^{-1}\| \frac{\|\Delta f\|}{\|f\|} \|f\| + \|A^{-1}\| \frac{\|\Delta A\|}{\|A\|} \|A\| \|u\| + \|A\| \frac{\|\Delta A\|}{\|A\|} \|\Delta u\|.$$

Вводя обозначение $\mu(A) = \|A^{-1}\| \cdot \|A\|$, перепишем последнее равенство в виде

$$\|\Delta u\| \left(1 - \mu \frac{\|\Delta A\|}{\|A\|} \right) \leq \mu \frac{\|\Delta f\|}{\|f\|} \frac{\|f\|}{\|A\|} + \mu \cdot \frac{\|\Delta A\|}{\|A\|} \|u\| \leq$$

$$\mu \frac{\|\Delta f\|}{\|f\|} \|u\| + \mu \frac{\|\Delta A\|}{\|A\|} \|u\| = \mu \left(\frac{\|\Delta f\|}{\|f\|} + \frac{\|\Delta A\|}{\|A\|} \right) \|u\|.$$

Заметим, что $\frac{\|f\|}{\|A\|} \leq \|u\|_{\text{т.к.}} \|f\| = \|Au\| \leq \|A\| \cdot \|u\|$.

Тогда для оценки относительной погрешности решения окончательно получим

$$\frac{\|\Delta u\|}{\|u\|} \leq \frac{\mu}{1 - \mu \frac{\|\Delta A\|}{\|A\|}} \left(\frac{\|\Delta f\|}{\|f\|} + \frac{\|\Delta A\|}{\|A\|} \right). \quad (8)$$

При $\Delta A \sim 0$ получаем оценку при наличии погрешности только правых частей

$$\frac{\|\Delta u\|}{\|u\|} \leq \mu \frac{\|\Delta f\|}{\|f\|}, \quad (9)$$

если в (7) положить $\Delta A \cdot \Delta u \approx 0$, то

$$\frac{\|\Delta u\|}{\|u\|} \leq \mu \left(\frac{\|\Delta f\|}{\|f\|} + \frac{\|\Delta A\|}{\|A\|} \right). \quad (10)$$

В результате получено важное соотношение, показывающее, на сколько возрастают относительные ошибки решения СЛАУ в случае наличия относительных ошибок при задании правых частей и элементов матриц.

Величина

$$\mu(A) = \|A^{-1}\| \|A\| \quad (11)$$

называется числом обусловленности матрицы A . Число обусловленности определяет, насколько погрешность входных данных может повлиять на решение системы (1). Почти очевидно, что всегда $\mu \geq 1$. Действительно

$$1 = \|E\| = \|A^{-1}A\| \leq \|A^{-1}\| \|A\| = \mu.$$

При $\mu \approx 1 \div 10$ ошибки входных данных слабо сказываются на решении и система (1) считается хорошо обусловленной. При $\mu \gg 10^2 \div 10^3$ система является плохо обусловленной.

Пример. Решением системы

$$\begin{cases} 100u + 99v = 199 \\ 99u + 98v = 197 \end{cases}$$

будет пара чисел $u = v = 1$.

Внесем возмущение в правы части системы:

$$\begin{cases} 100u + 99v = 198,99 \\ 99u + 98v = 197,01. \end{cases}$$

При этом решение заметно изменится: $u = 2,97; v = -0,99$.

Воспользовавшись выбранными согласованными нормами, получим

$$\|f\|_1 = 199, \quad \|\Delta f\|_1 = 10^{-2},$$

$$\delta f = \frac{\|\Delta f\|}{\|f\|_1} \approx 0,5 \cdot 10^{-4} \quad (\text{это очень малая величина}),$$

$$\|A\|_1 = \|A^{-1}\|_1 = 199, \quad \mu = 199 \cdot 199 \approx 4 \cdot 10^4.$$

Значит, $\delta u = \frac{\|\Delta u\|}{\|u\|} \leq \mu \frac{\|\Delta f\|}{\|f\|} \approx 4 \cdot 10^4 \cdot \frac{10^{-4}}{2} = 2$, что согласуется с

результатами решения возмущенной и невозмущенной задач. Для невозмущенной задачи $\|\Delta u\| \approx 2, \|u\| = 1$.

Рассмотрим еще одно важное свойство. Число обусловленности матрицы, как было показано ранее, можно определить, как $\delta u / \delta f \leq \mu(A)$, если $\Delta A \approx 0$

при $\delta u = \frac{\|\Delta u\|}{\|u\|}$. Можно ли найти более тонкую оценку отношения $\delta u / \delta f$,

учитывающую зависимость обусловленности СЛАУ от выбора правых

частей? В этом случае параметр обусловленности системы, вообще говоря, зависит и от f , и от Δf , удовлетворяет неравенству $v(f, \Delta f) \geq \frac{\delta u}{\delta f} = \frac{\|\Delta u\|}{\|u\|} \cdot \frac{\|f\|}{\|\Delta f\|}$.

Его можно определить как точную верхнюю грань отношения $\frac{\delta u}{\delta f}$ по Δf , что соответствует наихудшей ситуации. Тогда

$$\begin{aligned} v(f) &= \sup_{\Delta f} \frac{\|\Delta u\|}{\|u\|} \frac{\|f\|}{\|\Delta f\|} = \sup_{\Delta f} \frac{\|f\|}{\|u\|} \frac{\|\Delta u\|}{\|\Delta f\|} = \\ &= \frac{\|f\|}{\|u\|} \sup_{\Delta f} \frac{\|A^{-1} \Delta f\|}{\|\Delta f\|} = \frac{\|f\|}{\|u\|} \|A^{-1}\|. \end{aligned}$$

Далее,

$$\sup_f \|A^{-1}\| \cdot \frac{\|f\|}{\|u\|} = \|A^{-1}\| \cdot \sup_f \frac{\|Au\|}{\|u\|} = \|A^{-1}\| \cdot \|A\| = \mu(A),$$

с другой стороны

$$\begin{aligned} \inf_f v(f) &= \inf_f \|A^{-1}\| \cdot \frac{\|f\|}{\|u\|} = \inf_f \|A^{-1}\| \sup_f \left(\frac{\|u\|}{\|f\|} \right)^{-1} = \\ &= \|A^{-1}\| \left(\sup_f \frac{\|A^{-1}f\|}{\|f\|} \right)^{-1} = 1. \end{aligned}$$

Параметр $v(f)$, характеризующий обусловленность системы, зависит от правых частей. Более тонкая его оценка есть $v(f) = \|A^{-1}\| \frac{\|f\|}{\|u\|}$, причем $1 \leq v(f) \leq \mu$. Так такую оценку провести не всегда возможно, то чаще используется точная верхняя грань $\|A^{-1}\| \|A\|$. Такая оценка, конечно, может быть существенно завышенной.

Можно также показать, что для симметричной матрицы A имеет место $\mu = \left| \max_k \lambda_A^k \right| / \left| \min_k \lambda_A^k \right|$, т.е. обусловленность СЛАУ зависит от ее спектральных

свойств. Это следует из определения третьей нормы матрицы $\|A\|_3 = \left| \max_k \lambda_A^k \right|$ и соотношения $\|A^{-1}\|_3 = \left| \min_k \lambda_A^k \right|^{-1}$, которое предлагается доказать самостоятельно.

Литература

1. Воеводин В.В. Вычислительные основы линейной алгебры. М.Наука, 1977.303с.
2. Голуб Дж., Ван Лоун Ч. Матричные вычисления.М.Мир, 1999.548с.
3. Деммель Дж. Вычислительная линейная алгебра. Теория и приложения. М.Мир, 2001.429 с.
4. Фадеев А.К., Фадеева В.Н. Вычислительные методы линейной алгебры СПб. Лань, 2002.736 с.
5. Воеводин В.В, Кузнецов Ю.А. Матрицы и вычисления. М. Наука, 1984.320 с.
6. Беклемишев Д.В. Курс аналитической геометрии и линейной алгебры. М.Наука, 1980. 240 с.
7. Рябенский В.С. Введение в вычислительную математику. М.ФИЗМАТЛИТ, 2000.294С.
8. БАХАВЛОВ Н.В., ЖИДКОВ Н.П., КОБЕЛЬКОВ Г.М. Численные методы. М.Лабора- тория Базовых Знаний, 2002. 632 с.
9. Косарев В.И 12 лекций по вычислительной математике. М.Изд-во МФТИ, Физматкнига, 2000.220 с.
10. Коновалов А.Н. Введение вычислительной методы линейной алгебры. Новосибирск, Наука , 1993. 158 с.
11. Амосов А.А , Дубинский Ю.А , Копченова Н.В. вычислительные методы для инженеров. М. Высшая школа, 1994. 544 с.

12. Вержбицкий В.М. Численные методы. Линейная алгебра и нелинейные уравнения. М. Высшая школа, 2000. 266 с.
13. Okbayeva, N. (2021). INNOVATIVE APPROACH TO SOLVING COMBINATIC ELEMENTS AND SOME PROBLEMS OF NEWTON BINOMY IN SCHOOL MATHEMATICS COURSE. *Central Asian Problems of Modern Science and Education*, 2021(1), 67-76.
14. Окбоева, Н. У. (2019). О решении уравнений температурно-стратифицированных течений рекуррентно операторным методом. In *Информационные технологии и математическое моделирование (ИТММ-2019)* (pp. 295-300).
15. Окбоева, Н. У., & Тухтаев, Э. Э. (2019). О применении матричного анализа к решению экономических задач воспроизводства. In *Информационные технологии и математическое моделирование (ИТММ-2019)* (pp. 301-304).
16. Бабажанов, Ю., Окбаева, Н., & Бабажанова, И. (2019). МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТА ЭФФЕКТИВНОСТИ ГАЗОПРОВОДА. In *Актуальные проблемы математики и информатики: теория, методика, практика* (pp. 58-59).
17. Окбоева, Н. (2018). УРАВНЕНИЕ ЛАПЛАСА И ГАРМОНИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ. In *Фундаментальные научные исследования* (pp. 63-66).
18. Urakovna, O. N. (2022). MODELING MATHEMATICAL COMPETENCE BACHELOR-FUTURE MATHEMATICS TEACHER. *Academicia Globe: Inderscience Research*, 3(02), 197-203.